

**ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ
НАРОДУ ОДЖІБВЕЙ VS КАТОЛИЦЬКА
ТРАДИЦІЯ У ЦИКЛІ РОМАНІВ ЛУЇЗ ЕРДРИЧ
«ЧАРИ КОХАННЯ»**

**Шостак О. Г. (Київ, Україна,
Екс-Марсель, Франція)**

<https://orcid.org/0000-0001-7532-4294>

ABSTRACT. This article is devoted to the analysis of Bible-Christian imagery presupposition in its Catholic interpretation within Louise Erdrich's *Love Medicine* series. Religious discourse might be either explicit, when all the conclusions are clear, or implicit, when some shades of meanings are hidden. But it is to enshroud this mystery using some linguistic techniques. The most appropriate in this case is hermeneutical method with its "hermeneutical circle" technique, when the text is divided into small fragments, gets interpreted within those parts and afterward assembled with new contextual interpretations. New Testament's allusions are really vivid within *Love Medicine* novel.

The problem of interpreting Native American literature has been a concern for Ukrainian literary theorists since it first appeared in our country. It is worth considering that this fiction has been known in our country for less than ten years, and its interpretation is complicated not only by the variety of positions, oppositions, and assumptions, but also by the lack of thorough theoretical approaches to it due to the lack of indigenist information. The post-millennium, a time of choices and challenges, provides an opportunity for Ukrainian scholars to expand the boundaries of their transnational research representation and include the names of indigenous authors in their research agenda.

KEYWORDS: Native Americans, Christian inclusions, conversational implicature, Bible-Christian imagery, presupposition.

Проблема інтерпретації літератури корінних народів Північної Америки турбує українських теоретиків літератури відтоді, як вона вперше з'явилася в

нашій країні. Варто врахувати, що ця художня література відома у нас менше двадцяти років, а її інтерпретація ускладнена не лише розмаїттям позицій, опозицій, припущень, але й відсутністю ґрунтовних теоретичних підходів до неї через брак індігеністської інформації. Пост-міленіум, час вибору та викликів, дає можливість українським науковцям розширити межі своєї транснаціональної дослідницької репрезентації та включити імена авторів корінних народів США та перших націй Канади до свого дослідницького порядку денного. Традиційно історія корінних американців недостатньо представлена в курсі історії США, в навчальних програмах із зарубіжної літератури українських університетів. Тому такі поняття, як «виселення», «Новий індіанський курс», вплив закону Доуза на формування так званих індіанських територій (резервації), а також «стежина сліз», участь індіанців у громадянській війні, місіонерські школи-інтернати для індіанських дітей, як і політика Бюро у справах індіанців, є доволі новими для літературознавців та істориків культури, які досліджують літературні тексти американських індіанців.

Створення інтерактивного навчального досвіду, покликаною познайомити українців із концепцією літератури та культури корінних американців, є вкрай важливим на даний момент в нашій країні. Пошук точок дотику у міжкультурній комунікації може створити трансформаційний простір для дослідників та студентів, які цікавляться темою, необхідною для вирішення складних питань, що лежать в основі міжкультурного конфлікту корінних американців у всьому світі. Використовуючи пропріоцепцію Г. Пола Грайса як організуючу теоретичну основу і літературні тексти корінних авторів як спосіб осмислення багатьох концепцій, це дослідження використовує критичний дискурс-аналіз як інструмент для вивчення того, як християнські поняття були відображені в наративах письменників корінного походження. Християнські теми використовуються як місток для кращого розуміння концепцій та історії у рамках так званої індіанської історії. Авторські інтенції не завжди зрозумілі читацькій аудиторії, навіть якщо ідея про те, що сенс тексту – це той сенс, який вклав у нього автор, сприймається як належне. Обмеженість інформації про

конкретного автора робить екзегетичні завдання реконструкції авторських інтенцій через звернення до біографії, історії письменника, його попередніх творів дуже складними.

Іноді це призводить до дослідження самого процесу написання твору і може постулювати, ніби автор не контролював написання і текст фактично написав себе сам. Ось чому найкраще, щоб інтерпретація не-індіанців була вкорінена у лінгвістику, як у науку про мову, яка є медіатором літератури.

Християнські включення у творах корінних письменників важливі для центральноєвропейських читачів як посилення на розуміння індіанських реалій, які не є типовими або є давно забутими в цій частині світу. Видатна північноамериканська письменниця Луїз Ердріч зізнається, що ніколи не мала справи з іншими релігіями, окрім католицизму. «Хоча традиційна релігія оджибвеїв процвітає, я не відчуваю себе комфортно, обговорюючи її. Гадаю, у мене є претензії до католицизму. Хоча ти ніколи не змінюєшся, якщо ти виховувалася як католичка – у тебе це є. У тебе є ця символіка. У тебе є цей символізм, почуття провини, ти маєш все це, і ти не можеш цього змінити. Про це легко говорити, тому що ви повинні якось вигнати це» (Bruchac, 1994, p. 104). Після прочитання всіх її романів стає цілком очевидно, що вона не була повністю щирою в цьому інтерв'ю. Ердріч не лише відходить від традиційного християнського церковного вчення, але й використовує його символіку та догми як інструмент для створення особливої аури народу чіппева у своїй серії «Любовні чари». Питання, чому вона робить це у своїх текстах, тоді як для багатьох корінних американців церква є синонімом обмеження та колонізації, постає одразу ж як гостре питання інтерпретації. Цитуючи Т. А. ван Дейка, дозвольте мені перефразувати його таким чином: «Якою є структура контексту, в термінах якого визначається доречність?» (Dijk, 1980, p. 7).

Лінгвістичні дослідження у сфері дискурсу і тексту доводять, що у процесі мовленнєвих актів індукується більше значень, ніж того, що передається експліцитно. За словами ван Дейка, «важлива не лише структура літературних текстів, але й їхні функції, а також умови виробництва, обробки, рецепції тощо»

(Dijk, 1980, p. 7). Католицький дискурс у романах циклу «Чари кохання» консолідує такі чинники, як лінгвостилістичні засоби, історичне тло, а також мовця-продуцента та адресата тексту. Обов'язковим компонентом останнього є прагматична пресупозиція (фонові знання) та імплікатурні уявлення. Прагматична пресупозиція є важливою складовою комунікативної компетенції співрозмовників (у нашому випадку – взаємозв'язку автор / читач), вона співвідносить невидимі світи комунікантів із смисловими складовими міжособистісної комунікації у межах художнього тексту. Пресупозиція ґрунтується на вербальних елементах, що й зумовило її існування у текстах Ердріч. Вона базується на двох поняттях: релевантності та конвенційності знання про оточуючий світ народу чиппева.

Біблійну символіку та алюзії в текстах Ердріч слід розглядати як елементи пресупозиції, оскільки питання, пов'язані із християнською церквою, стали «конвенціональним знанням» практично для кожного учасника текстового дискурсу, незважаючи на його або її походження у ХХ столітті. «Категорія ідентичності групової ідеології організовує інформацію, а також соціальні та інституційні дії, які визначають членство: хто належить до групи, а хто ні» (Dijk, 1995, p. 19). Термін «імплікатура» запозичений у філософа Герберта Пола Грайса. Розмовна імплікатура – це особливе припущення, що ґрунтується на висновку, який може впливати із висловлювання, а також на відповідному контексті та припущенні, що мовець дотримується принципу кооперації. Характер контексту є центральним для прагматичних значень, що виникають, а культурні факти є частиною контексту, так само як і наші переконання, бажання та тенденції.

Традиційно розмовній імплікатурі приписують кілька основних властивостей:

- Скасовуваність: потенційна імплікатура може бути заперечена або призупинена, безпосередньо або через фонові контекстуальні припущення чи пізніші роз'яснення.

- Підсилюваність: «Часто можна явно додати те, що і так є імпліцитним, із меншим відчуттям надмірності, ніж це було б у випадку повторення закодованого змісту» (Levinson, 2000, p. 15).

- Невіддільність: для імплікатур, що випливають із максим теорії інформації – якості, кількості та релевантності – форма не має значення, оскільки тиск керує лише змістом, тому можна передбачити, що синонімічні форми породжують однакові імплікатури.

- Нетрадиційність: висновки мають впливати не (виключно) із лексичних чи конструктивних особливостей, а радше із прагматичних взаємодій.

- Невизначеність: розмовна імплікатура часто є диз'юнкцією кількох можливих інтерпретацій висловлювання і часто є невизначеною.

Об'єктом дослідження є біблійно-християнські образи в їх католицькій інтерпретації у серії «Чари кохання» Луїз Ердріч. Імплікатура цих образів є предметом мого дослідження.

Вербальний конструкт найважливішої християнської події з'являється на самому початку перших сторінок «Чар кохання» фразою «Вранці перед Великодньою неділею Джун Кашпо йшла забитою головною вулицею нафтового містечка Віллінгтон» (Erdrich, 1984, p. 1). Великодні події є основоположними для християнської віри, і автор не випадково починає свою розповідь саме з них. Але, незважаючи на християнські сподівання на відродження та регенерацію, Джун помирає наприкінці першого розділу, названого на честь фундаментальної особи християнської віри «Найвеличніші рибалки світу». Ця назва відсилає читача до Євангелія від Луки 5:1-11, де описується заклик Петра до учнівства. Христос пообіцяв йому «стати ловцем людей». Для європейського читача задіяний також пласт артурівських легенд. Але після прочитання роману стало очевидно, що Джун не можна порівнювати з жодним біблійним персонажем, навіть з розкаяною грішницею, оскільки в її земних і загробних вчинках немає ні найменшого натяку на якусь каяття. Ідея християнського спасіння також має бути відкинута, оскільки у «Чарах кохання», «Палаці Бінго», «Казках про жагуче кохання» чітко сказано, що душа Джун ніколи не покидає цю землю,

насолоджуючись своїм потойбічним життям тут. Згідно із віруваннями оджибва, потопельник не може потрапити до країни предків і залишається на землі назавжди. Ймовірно, до цього ж типу слід віднести смерть від снігу (замерзлої води). У тексті немає жодного посилання на іще один важливий елемент християнського дискурсу – передсмертну сповідь чи покаєння. Посмертне ставлення Джун до Ліпші, свого позашлюбного сина, далеке від материнських почуттів («Палац Бінго»). Отже, маємо тут ідеальний зразок розмовної імплікатури.

Релігійний дискурс може бути як експліцитним, коли всі висновки зрозумілі, так і імпліцитним, коли деякі відтінки значень приховані. Але розкрити цю таємницю можна за допомогою певних лінгвістичних прийомів. Найдоречнішим у цьому випадку є герменевтичний метод із створенням так званого «герменевтичного кола», коли текст розбивається на невеликі фрагменти та інтерпретується всередині цих частин, а потім збирається із новими контекстуальними інтерпретаціями. Алюзії на Новий Заповіт у романах циклу «Чари кохання» справді яскраві. Із чотирнадцяти назв розділів першого роману «Чари кохання» (у виданні 1984 року) або сімнадцяти (у виданні 1993 року) майже половина містить біблійні або християнські церковні поняття. П'ять назв є прямими цитатами із Нового Заповіту, такі як «Найбільший рибалка у світі», «Плоть і кров», «Терновий вінець», «Воскресіння», «Перехід через воду». Дві інші розповідають про важливі церковні події, такі як «Свята Марія» та «Вервиця».

Роман починається із прихованого образу Христа і завершується водною стихією у розділі «Перехід через воду». У якийсь момент ця назва може розглядатися як приклад скасування імплікатури через її амбівалентність у тексті. З одного боку, перетин (освячення) водної стихії має важливе значення у церковній службі, в той час як в тексті здається, що Ердрич використовує омонімічне значення. Згідно із Левінсоном, один і той самий вислів може мати різне значення у різних контекстах (Levinson, 1983). Глава розповідає про повернення додому Джун, але не як реальної людини у плоті, але автомобіля, купленого Кінгом (її єдиним законним сином) за гроші, отримані від страхування

життя Джун. Але Кінг програв свій статок в азартних іграх Ліпші. Цей епізод нагадує біблійного Ісава, який продав своє первородство Якову (Буття 25:29-34). Ердріч пропонує іще один новозавітний зв'язок із автомобілем Джун, стверджуючи, що він був куплений за «криваві гроші», тобто за тридцять срібних монет, що дорівнює ціні життя Ісуса Христа.

Водна стихія є домінуючою у всіх романах циклу «Чари кохання», але в «Казках про жагуче кохання» домінує стихія вогню. І Ліпша має до цього особливе відношення. Якщо у «Чарах кохання» просто сказано, що Джун віддала його бабі Кашпо, то у четвертому романі епопеї читач дізнається, що вона кинула його в озеро, де його знайшла її родичка. Завдяки цій події Ліпша отримав свою духовну силу, адже без надприродного втручання у нього не було жодних шансів залишитися в живих.

REFERENCES

Bruchac, J. (1994). "Whatever Is Really Yours": An Interview with Louise Erdrich. In: *Chavkin, Allan, and Nancy Feyl Chavkin, eds. Conversations with Louise Erdrich and Michael Dorris*. Jackson : UP of Mississippi, pp. 94–104.

Dijk, Teun A. van. (1995). Discourse Analysis as Ideology Analysis In: *C. Schäffner & A. Wenden (Ed.), Language and Peace*. Aldershot : Dartmouth Publishin, pp. 17–33.

Dijk, Teun A. van. (1980). The Pragmatics of Literary Communication. Paper Int. Conference on Methodological Problems of Text and Context, University of Puerto Rico, Rio Piedras, 1977. In: *E. Forastieri-Braschi, G. Guinness & H. Lopez-Morales, (Eds.) On text and context*. Rio Piedras, Puerto Rico : Editorial Universitaria, pp. 3–16.

Erdrich, L. (1994). *Bingo Palace: Novel*. New York : Harper Perennial.

Erdrich, L. (1984). *Love Medicine: Novel*. New York, Toronto, London : Bantam Books.

Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge : Cambridge University Press.

Levinson, S. C. (2000). *Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature*. Cambridge, MA : MITPress.